

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Allanova Azizaxon Avazxonovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO'RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG'IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JNOIY JAVOBGARLIK.....	12
3. Esanov Azamat Esirgapovich ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JNOIY JAVOBGARLIK VA AYRIM O'XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH MASALALARI.....	19
4. Иброхимова Зулхумор Солих қизи АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	30
5. Исмаилов Тимур Камалатдинович ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ.....	37
6. Камалова Дилдора Гайратовна ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	45
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	53
8. Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ.....	65
9. Xaydarov Shuxratjon Djumayevich KASB YUZASIDAN O'Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JNOYATI OBYEKTIV TOMONINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	76
10. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ.....	83
11. Niyozova Salomat Saparovna JNOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	92
12. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.....	105

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Абзалова Хуршида Мирзиятовна,
Профессор кафедры Уголовное право, криминология и
противодействие коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,
доктор юридических наук,
E-mail: lawyer_abzalova@mail.ru

**УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

For citation: Abzalova Khurshida Mirziyatovna. CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF MASS RIOTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 8, pp. 5-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13526050>

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе изучения норм законодательства некоторых зарубежных стран (Российская Федерация, Республика Беларусь) и национального законодательства проанализированы особенности уголовно-правовой характеристики массовых беспорядков как преступления, проведен юридический анализ статьи 244 УК Республики Узбекистан, проведен ретроспективный анализ указанной нормы, изучены, мнения ученых исследовавших данную тему, а также сделаны соответствующие вывод о том, что национальное законодательство предусмотрело наиболее оптимальный вариант нормы, предусматривающей ответственность за массовые беспорядки и рекомендации по совершенствованию норм уголовного законодательства.

Ключевые слова: уголовное законодательство, массовые беспорядки, общественная безопасность, общественный порядок, прохождение лицом обучения в целях осуществления массовых беспорядков, поощрительная норма.

Абзалова Хуршида Мирзиятовна,
Тошкент давлат юридик университети
Жиноят ҳуқуқи, криминология
ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси
профессори, юридик фанлар доктори,
E-mail: lawyer_abzalova@mail.ru

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИНГ
ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ТАВСИФИ**

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада айрим хорижий давлатлар (Россия Федерацияси, Белорусия Республикаси) қонунчилиги ва миллий Қонунчилик нормаларини ўрганиш асосида жиноят сифатида оммавий тартибсизликларнинг жиноят-ҳуқуқий тавсифи хусусиятлари таҳлил қилинди, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 244-моддасининг ҳуқуқий таҳлили амалга оширилди, ушбу норманинг ретроспектив таҳлили ўтказилди, ушбу мавзунини ўрганган олимларнинг фикрлари ўрганилди ва миллий қонунчиликда оммавий тартибсизликлар учун жавобгарликни белгиловчи норманинг энг мақбул версияси тақдим этилганлиги тўғрисида тегишли хулосалар чиқарилди ва жиноят ҳуқуқи нормаларини такомиллаштириш бўйича тавсиялар берилди.

Калит сўзлар: жиноят қонунчилиги, оммавий тартибсизликлар, жамоат хавфсизлиги, жамоат тартиби, шахс оммавий тартибсизликларни амалга ошириш учун ўқувдан ўтиши, рағбатлантирувчи норма.

Abzalova Khurshida Mirziyatovna,

Professor of the Department Criminal law, Criminology
and Anti-corruption of Tashkent State University of Law,

Doctor of Law,

E-mail: lawyer_abzalova@mail.ru

**CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF MASS RIOTS IN THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN****ANNOTATION**

In this article, based on the study of the norms of the legislation of some foreign countries (the Russian Federation, the Republic of Belarus) and national legislation, the features of the criminal law characteristics of mass riots as a crime are analyzed, a legal analysis of Article 244 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan is carried out, a retrospective analysis of this norm is carried out, the opinions of scientists who have studied this topic are studied, and the corresponding conclusions are made that national legislation has provided for the most optimal version of the norm, providing for responsibility for mass riots and recommendations for improving the norms of criminal law.

Keywords: criminal law, mass riots, public safety, public order, a person undergoing training in order to carry out mass riots, an incentive norm.

Во всем мире противодействие преступлениям против общественной безопасности является одной из приоритетных задач уголовного законодательства. В Республике Узбекистан охрана мира и безопасности человечества предусмотрена в главе XII УК Республики Узбекистан, которая включает ряд статей. В частности, статья 244 УК Республики Узбекистан предусматривает ответственность за массовые беспорядки, которая претерпела ряд изменений с момента принятия Уголовного кодекса в 1994 году. В первой редакции статьи 244 УК Республики Узбекистан была установлена уголовная ответственность лишь за организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках, санкция нормы, которой предусматривала лишение свободы от десяти до двадцати лет лишения свободы, с конфискацией имущества. В связи с депенализацией наказания в виде конфискации имущества из системы наказания Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы и кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с либерализацией уголовных наказаний» от 29 августа 2001 из санкции статьи 244 УК РУз наказание в виде конфискации имущества из санкции статьи было исключено[1].

Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 30 марта 2021[2] в Уголовный кодекс Республики Узбекистан в статья 244 УК Республики Узбекистан была дополнена частью первой, которая устанавливает уголовную ответственность за публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами, кроме того, данная норма была дополнена квалифицирующими признаками, такими как, действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, всемирной информационной сети Интернет, а также печатных или иных способов размножения текста. Согласно действующей редакции, уголовная ответственность за организацию массовых беспорядков установлена в части 3 статьи 244 УК Республики Узбекистан и относится к категории особо тяжких преступлений.

Для понимания сущности уголовной ответственности за массовые беспорядки представляется целесообразным провести юридический анализ рассматриваемого преступления:

Объектом массовых беспорядков являются общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность и общественный порядок. М.Х.Рустамбаев в качестве объекта также выделяет безопасность жизни, здоровья граждан, а также безопасность чужого имущества[3]. При этом согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах практики применения судами республики законодательства об ответственности за массовые беспорядки»[4] следует, «если участниками массовых беспорядков совершаются кражи, грабежи, разбои и другие действия, образующие самостоятельный состав преступления, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений», кроме того, «под насилием над личностью следует понимать как причинение потерпевшему телесных повреждений, так и любые другие действия, ограничивающие его свободу и препятствующие осуществлению своих законных прав». Однако, согласно п.10 постановления Пленума Верховного суда «О судебной практике по делам о причинении умышленного телесного повреждения»[5] следует, что «по пункту «г» части второй статьи 104 УК, пункту «д» части второй статьи 105 УК следует квалифицировать соответственно причинение умышленного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения, совершенного в процессе массовых беспорядков. Если виновным во время массовых беспорядков, кроме причинения умышленного тяжкого, средней тяжести телесного повреждения, совершаются погромы, разрушения, поджоги и другие подобные преступления, его действия должны быть квалифицированы по совокупности преступлений». При этом, по мнению М.Х.Рустамбаева убийство, причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование при совершении массовых беспорядков необходимо квалифицировать по совокупности этих преступлений[6].

Не совсем можем согласиться с вышеуказанными утверждениями, так как необходимо руководствоваться сопоставлением санкций статей, предусматривающих уголовную ответственность за преступления против здоровья и массовых беспорядков. Максимальная санкция статьи 104 УК Руз предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет, тогда как максимальная санкция статьи 244 достигает 15 лет лишения свободы и относится к категории особо тяжких преступлений. На наш взгляд в таких случаях, если диспозиция статьи охватывает сопровождение насилия, что в свою очередь подразумевает причинение телесных повреждений, при этом санкция статьи превышает пределы нанесения тяжкого телесного повреждения, то дополнительной квалификации за преступления против здоровья требоваться не должно.

Такого же подхода следует соблюдать при совершении погромов, разрушений, поджогов и других подобных действий, указанных в диспозиции статьи.

В юридической литературе высказана позиция, согласно которой составом массовых беспорядков охватываются без дополнительной квалификации преступления, предусмотренные ст. 116, 115, 112, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 318 УК РФ[7].

Полагаем не со всеми вышеперечисленными нормами, которые охватываются массовыми беспорядками и не требуют дополнительной квалификации, можно согласиться. Так, к примеру, совершая изнасилование или насильственные действия сексуального характера, виновный использует благоприятную для него обстановку, чтобы совершить самостоятельный состав преступления, объективная сторона, которого не охвачена диспозицией статьи, предусматривающей массовые беспорядки.

Наше мнение поддерживают некоторые ученые. В частности, по мнению К.Н. Вдовиченко составом массовых беспорядков не охватываются факты совершенных в ходе такого преступления общественно опасных деяний в виде изнасилования, насильственных действий сексуального характера, а также применения насилия в отношении представителя власти. Наличие признаков последних требует квалификации по совокупности ст. 212 и ст. 131, 132 либо ст. 318 УК РФ соответственно. Что же касается преступлений против здоровья человека, то здесь необходимо руководствоваться результатами сопоставительного анализа санкций, предусмотренных за совершение соответствующих преступлений. При этом таковой показывает, что составами преступлений, предусмотренными ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ, охватываются умышленно причиненный средней тяжести, легкий вред здоровью и побои. Причинение тяжкого вреда здоровью требует дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ. Следует отметить, что уничтожение и повреждение имущества в ходе массовых беспорядков также охватывается составом массовых беспорядков. Данный вывод основывается на сравнении санкций уголовно-правовых норм, закрепленных ст. 167, 168 и 212 УК РФ[8].

Таким образом, на наш взгляд необходимо давать оценку, при совершении массовых беспорядков, обращая внимание на признаки, указанные в диспозиции статьи, а также санкции, указанные в статье 244 УК Республики Узбекистан и статьях, предусматривающих уголовную ответственность за действия, указанные в диспозиции статьи, но образующие отдельный состав преступления.

Объективная сторона массовых беспорядков выражается в следующих деяниях, указанных в диспозиции статьи 244 УК Республики Узбекистан:

- публичном призыве к массовым беспорядкам и насилию над гражданами;
- организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия;
- активном участии в массовых беспорядках.

Момент окончания массовых беспорядков предусматривает наличие нескольких видов состава преступления:

- усеченный состав: при публичном призыве к массовым беспорядкам;
- формальный состав: при организации массовых беспорядков;
- формальный состав: при непосредственном участии лица в насилии над личностью, погромах, поджогах, повреждениях, уничтожении имущества, в сопротивлении представителю власти с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия.

Исходя из конструкции статьи следует, что часть первая статьи 244 практически исключает покушение, а в некоторых случаях и приготовление к преступлению.

Законодательство других государств предусматривает более расширенный вариант нормы, в частности уголовное законодательство Российской Федерации, Беларусь и т.д.

Так, Кабанов Н.А. в своем анализе содержания статьи 212 УК РФ выделяет восемь относительно самостоятельных общественно-опасных деяний и соответствующих составов преступлений: 1) организация массовых беспорядков (ч. 1); 2) подготовка лица для организации таких беспорядков или участия в них (ч. 1); 3) склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение организации массовых беспорядков (ч. 11); 4) склонение, вербовка или иное вовлечение лица в осуществление подготовки лица для организации

данных беспорядков (ч. 11); 5) участие в массовых беспорядках (ч. 2); 6) призывы к массовым беспорядкам (ч. 3); 7) призывы к участию в них (ч. 3); 8) прохождение обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации массовых беспорядков либо участия в них (ч. 4)[9].

УК Республики Беларусь также предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых беспорядков (статья 293 (Массовые беспорядки): «1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа. 2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении действий, названных в части 1 настоящей статьи, – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом или без штрафа. 3. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 361² настоящего Кодекса, – наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа») сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении действий, указанный в части первой диспозиции статьи, а также обучение или иную подготовку лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением действий, указанных в части первой диспозиции статьи, а также финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных за финансирование экстремистской деятельности.

Достаточно спорными среди указанных, наказуемых действий выступают финансирование указанной деятельности, а также прохождение лицом обучения в целях массовых беспорядков или участия в них.

Если рассмотреть вопрос уголовной ответственности за прохождение обучения с целью организации массовых беспорядков или непосредственного участия в них, то следует отметить, что законодатель не раскрывает понятие массовых беспорядков, а также не дает определение численности людей, участвующих в ходе них. Неоднозначна трактовка этого понятия среди специалистов, освещающих вопрос о массовых беспорядках. Одни понимают это как нарушение общественного порядка значительным числом людей. Другие считают, что это преступления толпы. Кто-то конкретизирует это понятие, понимая под этим нарушение общественного порядка толпой. С точки зрения ряда ученых, это совершаемое большой группой людей (толпой) посягательство на общественную безопасность. Некоторые юристы уверены, что это опасное преступление, нарушающее общественную безопасность и способное причинить тяжкие последствия, в которое вовлекаются массы людей[10]. Обобщив мнения юристов, А.М.Багмет, выделил основные признаки массовых беспорядков: большое количество людей (толпа), противозаконные действия, нарушение общественной безопасности и общественного порядка[10]. Исследователь вопросов организации массовых беспорядков в СССР 1953–1980 годов В.А. Козлов на основе изученных им архивных данных делает выводы, что согласно действовавшей в обозначенное время практики «массовыми» признавались такие беспорядки, в которых принимали участие минимум 300 человек[11]. Например, в Уголовном кодексе Украины определение численности толпы звучит как: «неопределенное количество людей». В статье 233 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «толпа» является специфическим, количественным признаком массовых беспорядков. Законодатель называет уголовно ненаказуемые беспорядки массовыми, подразумевая много субъектный характер данного преступления[12]. Согласно словарю Ожегова «толпа» – множество сошедшихся вместе людей, скопление людей[13].

Таким образом, можно сделать вывод, что по своей сущности массовые беспорядки носят достаточно спонтанный характер, где участвуют большое количество, при этом заранее

не сговорившиеся, стихийно совершая насилие, погромы, поджоги и другие действия. Следовательно, трудно осмыслить формулировку прохождения обучения или иной подготовки для участия в массовых беспорядках, с учетом признаков, таких как спонтанность, стихийность, неорганизованность и т.д., присущих данному составу преступления.

Кроме того, положения Общей части предусматривают институт неоконченного преступления, согласно которому, при подготовке, в которую также входит подбор участников, получения каких-либо навыков или знаний с целью совершения преступления, лицо подлежит уголовной ответственности. Следовательно, по нашему мнению, нет необходимости отдельной нормой устанавливать ответственность за подобные действия.

Что касается финансирования данной деятельности, необходимо отметить, что финансирование массовых беспорядков охватывается диспозицией организации массовых беспорядков, что может привести к конкуренции двух специальных норм.

Субъектом преступления являются как организаторы массовых беспорядков, так и активные участники, участвующих в них, достигшие 16-летнего возраста. При этом, согласно постановлению Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах практики применения судами республики законодательства об ответственности за массовые беспорядки» лица, не совершившие никакие преступные деяния, но находившиеся во время массовых беспорядков в толпе, не подлежат уголовной ответственности, но могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций [14]. Законодатель РФ установил ответственность за участие в массовых беспорядках с 14 лет. На наш взгляд, совершение действий, связанных с массовыми беспорядками доступна, понимая в 14 лет и нет необходимости снижать возраст ответственности. Кроме того, лицо, не достигшее возраста 16 лет, несет ответственность за конкретно совершенные ими преступления во время массовых беспорядков, например, за совершение убийства, изнасилования и т. д.

Субъективная сторона массовых беспорядков выражается в прямом умысле, то есть лицо осознает общественную опасность посягательства, и желает их совершить. В субъективной стороне важное значение имеет направленность умысла на посягательство на общественную безопасность и общественный порядок, а не на другие объекты, образующие самостоятельный состав преступления. То есть лицо, совершающее преступление, должно посягать именно на общественную безопасность и общественный порядок, а не использовать обстановку для совершения других преступлений.

Таким образом, изучив законодательство других государств, проведя анализ указанной нормы, можно сделать вывод, что национальное законодательство предусмотрело наиболее оптимальный вариант нормы, предусматривающей ответственность за массовые беспорядки. Но при этом, на наш взгляд необходимо пересмотреть правило квалификации касательно совокупности преступлений в случае причинения умышленного причинения телесных повреждений, совершенных в процессе массовых беспорядков, так как указанные действия охватываются диспозицией статьи 244 УК Республики Узбекистан и дополнительной квалификации не требует. Следовательно, необходимо внести соответствующие разъяснения в постановление Пленума Верховного суда.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы и кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с либерализацией уголовных наказаний» от 29 августа 2001 г., № 254-II (The Law of the Republic of Uzbekistan "On Amendments and Additions to the Criminal, Criminal Procedure Codes and the Code of the Republic of Uzbekistan on Administrative Responsibility in connection with the liberalization of criminal Penalties" dated August 29, 2001, No. 254-II).
2. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 30 марта 2021 г., № ЗРУ-679 (The Law of

- the Republic of Uzbekistan "On Amendments and Additions to certain Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan" dated March 30, 2021, No. ZRU-679).
3. Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особенная часть. Издание второе, переработанное и дополненное. – Т., 2016. – С. 916 (Rustambayev M.KH. Kommentariy k Ugolovnomu kodeksu Respubliki Uzbekistan. Osobennaya chast'. Izdaniye vtoroye, pererabotannoye i dopolnennoye. – Т., 2016. – S. 916).
 4. Постановление Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах практики применения судами республики законодательства об ответственности за массовые беспорядки» от 20 декабря 1996 г., № 38 (Resolution of the Plenum of the Supreme Court "On some issues of the practice of application by the courts of the Republic of legislation on liability for mass riots" dated December 20, 1996, No. 38).
 5. Постановление Пленума Верховного суда «О судебной практике по делам о причинении умышленного телесного повреждения» от 27 июня 2007 г., № 6 (Resolution of the Plenum of the Supreme Court "On judicial practice in cases of intentional bodily injury" dated June 27, 2007, No. 6)
 6. Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особенная часть. Издание второе, переработанное и дополненное. – Т., 2016. – С. 917 (Rustambayev M.KH. Kommentariy k Ugolovnomu kodeksu Respubliki Uzbekistan. Osobennaya chast'. Izdaniye vtoroye, pererabotannoye i dopolnennoye. – Т., 2016. – S. 917).
 7. Багмет А.М., Бычков В.В. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков. М., 2009.. – С.37 (Bagmet A.M., Bychkov V.V. Ugolovno-pravovaya kharakteristika massovykh besporyadkov. М., 2009.. – S.37).
 8. Вдовиченко К.Г.Багмет А.М. Уголовная политика: Теория и практика. – С.153 (Vdovichenko K.G.Bagmet A.M. Ugolovnaya politika: Teoriya i praktika. – P.153).
 9. Кабанов Н.А. Правовые особенности квалификации массовых беспорядков. Вестник экономической безопасности. № 2 / 2019. С.106 (Kabanov N.A. Pravovyye osobennosti kvalifikatsii massovykh besporyadkov. Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti. № 2 / 2019. S.106).
 10. Багмет А.М. Массовые беспорядки как уголовно-правовое понятие. (Bagmet A.M. Massovyye besporyadki kak ugolovno-pravovoye ponyatiye.) <https://cyberleninka.ru/article/n/massovye-besporyadki-kak-ugolovno-pravovoe-ponyatie/viewer>
 11. Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежнев (1953 – начало 1980 гг.). М., 2010. С. 22. (Kozlov V.A. Massovyye besporyadki v SSSR pri Khrushcheve i Brezhneve (1953 – nachalo 1980 gg.). М., 2010. S. 22.).
 12. Лушников Ю.Г. Проблемы квалификации статьи 212 УК РФ // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития сборник материалов международной научно-практической конференции. 2017. С. 464-465 (Lushnikov YU.G. Problemy kvalifikatsii stat'i 212 UK RF // Aktual'nyye napravleniya nauchnykh issledovaniy: perspektivy razvitiya sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2017. S. 464-465).
 13. <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31908>
 14. Постановление Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах практики применения судами республики законодательства об ответственности за массовые беспорядки» от 20 декабря 1996 г., № 38 (Resolution of the Plenum of the Supreme Court "On some issues of the practice of application by the courts of the Republic of legislation on liability for mass riots" dated December 20, 1996, No. 38).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000